

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM TÁMOGATÁSI RENDSZERÉBEN A K+F
KONZERVKUTATÓ- ÉS FEJLESZTŐ MÉRNÖKIRODA KFT.
GINOP-2.1.7-15-2016-01892
AZONOSÍTÓSZÁMMAL NYILVÁNTARTOTT PÁLYÁZATA KERETÉBEN ELVÉGZETT K+F FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA.

Tartalom

A GINOP-2.1.7-15-2016-01892 támogatási okirat keretében vállalt fejlesztések	2
A Finométerek fejlesztése és műszaki tartalmának változása	3
A kalibráló szett elkészítése.....	3
A Finométerek áramellátásának kialakítása	4
A Finométer műszaki adatai, adattáblája	5
A kisüzemi Gőzvákuumzáró berendezés fejlesztésének lépései, az elkészült berendezés műszaki adatai	6

A GINOP-2.1.7-15-2016-01892 támogatási okirat keretében vállalt fejlesztések

A pályázat megvalósítása során két feladattal álltunk szemben, az első feladat a Finométereink fejlesztése, a másik feladatunk egy ún. kisüzemi gőzvákuumzáró készülék kifejlesztése farmergazdások, kisüzemek részére.

A meglévő zöldborsó zsengeségvizsgáló műszer - amelyet a konzerv- és hűtőipar zöldborsó nyersanyag átvételi eszközként, átvételi ár meghatározására és az optimális késztermék minőségbiztosítására használ - hosszú évtizedek óta stabil piaccal rendelkezik hazai területen és a környező és távolabbi országok borsótermesztői régióiban (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Ukrajna, Románia, Oroszország, Azerbajdzsán, Szerbia, Franciaország, Törökország stb.).

A műszer egyes alkatrészeinek legyártásában, gyártásában alvállalkozók közreműködését is igénybe vesszük, azonban a műszerek végső összeszerelését, beállításait és kalibrálását saját kalibráló Laboratóriumunkban végezzük el.

A zöldborsó szezon kezdete előtt a műszert kalibrálni kell.

A kalibrálás során a saját hitelesített vagy kalibrált eszközeinkkel végezzük a műszer és a mérőóra beállítását, a vonatkozó etaloknokhoz való megfeleltetését.

A Finométerek továbbfejlesztésnek az irányai:

- a mechanikus működtetésű, hagyományos F-2 típusú műszer szubjektivitását kiküszöböltük azáltal, hogy a működtetést elektromos meghajtásra cseréltük, ez az ún. F-4-es típus nevű műszer, ennek alkalmazása eddig laboratóriumban történt.
- A zöldborsót általában két helyen ellenőrzik, a termőföldön és a gyári átvételkor, illetve a feldolgozás során is végeznek ellenőrző méréseket. A termőföldön a helyszíni mérésekhez az ún. F-4 készüléket alkalmassá kell tenni, a tápforrást egyenfeszültségűvé tenni, tápegység alkalmazásával, a műszer balesetmentes használatának érdekében, illetve az adattovábbítás megoldásával.
- A külföldi partnerek esetén a kalibrálás nehézséget jelenthet, mivel a műszerek Magyarországra utaztatása, időben, pénzben egyaránt nehézkes. Sok helyütt vámproblémák adódtak. Ezért kifejlesztettünk egy hitelesített kalibráló szettet, amellyel a műszer tulajdonosa saját hatáskörben végezheti az évenként szükséges kalibrálást.

A Finométerek fejlesztése és műszaki tartalmának változása

A kalibráló szett elkészítése

Az F2 típusú műszerek esetében merült fel az igény, hogy a partnereink a műszereiket a szezon előtt saját műhelyeikben tudják felkészíteni.

Ez elviekben lehetséges azonban, ha a kalibrálás hibát jelez, vagyis a műszer hibátlan működéséhez elvárt értékeket nem sikerül beállítani ebben az esetben a műszer javítására van/lesz szükség, amely javítást a K+F Konzervkutató Kft. kalibráló Laboratóriumában lehet elvégezni.

A kalibráló szerkezet megtervezése során az egyszerű kezelhetőségre is hangsúlyt helyeztünk.

A megtervezett és megalkotott kalibráló tárcsa, alkalmas a kívánt erőhatás biztosítására, a szükséges 45 kg-os és 85kg-os terhelés kifejtésére.

A kalibráló tárcsán kívül a kalibráló szett tartalmazza a szükséges résmérő tárcsát, kalibrált mérőhasáb készletet, illetve 1 darab kalibrált mérőórát is.

A kalibrálási eljárás során a következő módszert alkalmazzuk és rögzítjük az eredményeket:

A Kalibrálás menetének rövid leírása:

A finométerben lévő mérőrugót hitelesített 2, illetve 4 db 20 kg tömegű súlynak megfelelően terheljük. Eközben kalibrált mérőórával mérjük a rúgó hosszváltozását. Tüskék és a mérőpohár feneké közötti hézagot mérőórával ellenőrizzük behelyezett kalibrált résmérő tárcsa segítségével.

A finométer saját mérőóráját mérőóra-állványba befogás, nullára állítás után 2,70mm, illetve 5,72mm méretű kalibrált mérőhasábokkal ellenőrizzük.

Akár a hagyományos laboratóriumi körülmények között, akár a kalibráló szettel végezzük a kalibrálást a mérési bizonytalanság a következők szerint alakul:

- Rész mérésnél és saját mérőóra ellenőrzésnél: **15 μ m**
- Mérőrugó ellenőrzésnél eredő bizonytalanság: $\pm \sqrt{4 * 0,151^2 + 15^2} = \pm 15,00304 \mu\text{m}$

A kalibrálások során a következő tényezők figyelembevételére van szükség:

Névleges értékek empirikusan felvéve:

- a) 40+5 kg-os és 80+5kg-os terhelésnél $2,70 \pm 0,10\text{mm}$, illetve $5,72 \pm 0,10\text{mm}$ a rúgó karakterisztikájából adódóan
- b) Mérőpohár-tüske hézag $2,20 \pm 0,10 \text{ mm}$ a zöldborsó reológiai adataiból adódóan

A fentiek összefüggésekből következik, hogy a műszer

- 2,70 mm-es kitérése megfelel $27,0 \text{ F}^\circ$ -nak, illetve $72,0 \text{ T}^\circ$ -nak
- 5,72 mm-es kitérése megfelel $57,2 \text{ F}^\circ$ -nak, illetve $162,6 \text{ T}^\circ$ -nak.

A kalibráló szettek K+F Konzervkutató Kft. által történő kalibrálása biztosítja a kalibrálási eredményeknek, illetőleg a kalibrált eszközzel végzett méréseknek az országos etalonokra való visszavezethetőségét.

A Finométerek áramellátásának kialakítása

A Finométerek áramellátásának megváltoztatása, illetve a az alkalmazott alkatrészek IP védelmének fejlesztése.

A Finométerek áramellátásának megtervezésében két irányban indultunk el, az egyik irány a Finométerek belső akkumulátorral való felszerelése, a másik irány a külső forrásból történő áramfelvétel biztosítása.

Az akkumulátoros betáplálási módszer kialakításának tervezésekor két szignifikáns problémával talákoztunk, a szükséges akkumulátor mérete és a várható költsége, valamint az egy feltöltéssel végezhető várhatóan alacsony számú mérések. A roncsolófejet mozgató aktuátor induló áramfelvétele közel 16A, ez erősen igénybe veszi az akkumulátort. A másik probléma az akkumulátorok, illetve az akkumulátorral ellátott eszközök problémás nemzetközi szállítása. A nemzetközi fuvarozásban résztvevő vállalatok sok esetben kizárják a fuvarozásból az akkumulátorral szerelt műszaki berendezéseket, vagy a fuvarozásukat szigorú feltételekhez kötik.

A fentiek figyelembevételével mellett a fejlesztés további iránya a külső forrásból történő áramellátás biztosításának a megoldása.

Kézenfekvő megoldást kerestünk, amelynek során a termőföldeken is használt eszközök, berendezések energiaellátásához való csatlakozás lehetőségeit vizsgáltuk. Ennek során jutottunk el, a személygépkocsik, tehergépjárművek és mezőgazdasági járművekhez való csatlakozás lehetőségének a megvizsgálásához.

A csatlakozás biztosítása a járművek szivargyújtóján keresztül, viszonylag könnyen megoldható. A szivargyújtóhoz való csatlakozás melletti érvként jelenik meg, hogy az EU-ban forgalomba kerülő autókban, gépjárműveken a szivargyújtó kialakítása szabványosított, így ez a megoldás az általunk lefedett értékesítési területen megnyugtató megoldást biztosít.

A szivargyújtón keresztül történő csatlakozásnál két megoldandó problémával talákoztunk, a csatlakozás megfelelő rögzítése, illetve különböző gépjárművek esetlegesen eltérő 12V vagy 24V feszültségnek a megfelelő kezelése.

A korábban alkalmazott 230V feszültséggel működő leajtó motor helyett megfelelő minőségű, IP védelmű, löket hosszúságú, szabályozható és egyenletesen induló és 12V feszültségről működő aktuátor beszerzése volt. A megfelelő típus tervezésben és legyártásában a BIBUS Kft.-hez fordultunk, több típus után választottuk ki a minden tekintetben megfelelő aktuátort.

A kiválasztásra került típus a BIBUS D12-20A5-04MON aktuátor, 12 VDC dinamikus terheléssel, 2250N, 101,6 mm lökettel, standard adapter pozícióval.

A tervezés során törekedtünk arra, hogy a műszer külső burkolata minél zártabb legyen, ezt több esetben hegesztéssel értük el. Azokon a helyeken ahol ez nem volt megoldható, a

műszerdoboz formája, vagy a szerelési pontok elérése miatt ott pontos illesztésekkel és szigetelőanyagok felvitelével oldottuk meg a portól és víztől való védelemet.

A műszer mérőcellája és kezelőegysége, a beépített nyomógomb és főkapcsoló IP65-ös védelemmel rendelkezik.

Mivel a termőföldeken a labor körülmények nem biztosíthatók, a műszert stabilitásának érdekében kihúzható lábakkal láttuk el. ezeknek a lábakkal a segítségével a mérés akár egy teherautó platóján vagy a földre helyezett léceken is biztonságosan elvégezhető.

A Finométer műszaki adatai, adattáblája

Finométer F-4 és F-41 típusok műszaki adatai	
Méret adatok mérésre kész állapotban H/SZ/M (mm)	390/225/530
Tömeg csomagolás nélkül	20,5 kg (+ tápegység 1,3 kg)
Kijelző	64x120 pixeles grafikus megjelenítő
Méréstartomány	0-300 KN
Mechanikai túlterhelés elleni védelemmel	max. 150 KN
Pontosság (N)	+/- 1 N
Mérőegység	SENSOCAR BS-1-300 kg típusú elektronikus mérlegcella
Működtetés	Egyenfeszültségű motoros leajtással (12V DC)
Egyenfeszültségű tápegység	HLG-240-15 típusú Bemenet 230 V 50Hz Kimenet 12V=/15A
Működtetési hőmérséklet (°C)	-10 és +40 °C között
Számítógépes csatlakozás	Műszer hátlapján mini USB (vezetékes)

A kisüzemi Gőzvákumzáró berendezés fejlesztésének lépései, az elkészült berendezés műszaki adatai

Gőzvákumzárógép a kisgép szektorban nem kapható, újdonsága, hogy bármilyen járatos üvegméret zárására alkalmas, valamint szabálytalan alakú üvegek lezárására is alkalmas.

Az alkalmazott zárasmód TO lapkák esetén használható.

A konzerviparban a tartósítás alapelve, hogy az előkészített élelmiszer nyersanyagot hermetikusan zárt edényzetben magas hőmérsékleten csírátlanítják. A két legfontosabb tényező a tökéletes zárás és a kellő hőkezelés.

A zárásbiztonságot a legmodernebb módon úgy lehet biztosítani, hogy a zárás pillanatában gőzt fúvatnak a megtöltött üveg szája és a záróelem (lapka) közé, majd zárás után a lecsapódó gőz az üveg belsejében vákuumot hoz létre. Ezáltal a lapka szorosabban zár, valamint a levegő kiszorításával az oxidatív elváltozások kizárhatók.

A berendezés használatával jelentős mértékben javul a termelékenység, csökken az üvegek sérülésének és a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának lehetősége.

A nagyiparban már kötelezően alkalmazott eljárást a kisüzemi feldolgozás körülményei között eddig nem tudták alkalmazni, többek közt a gőzhiány miatt.

A Gőzvákumzáró berendezésünk, gőzfejlesztővel egybeépítve alkalmas 200ml-től 4250 ml űrméretű és 28-110-ig terjedő zárással rendelkező üveg biztonságos zárására.

Ezzel a berendezéssel pl.: 720 ml-es TO zárású üveg 82-es lapkával kb. 600 üveg/óra zárható.

A különböző űrméretű és zárású üvegekhez zárásához elégséges a lapkaadagoló cseréje, amely lapkaadagoló szárnyascsavarral történő rögzítése okán szerszám nélkül is elvégezhető.

A berendezés üvegformához való igazítása, vagyis a zárófej magasságának az üveg magasságához történő állítása a zárófejtartó szerkezet meglazítása, mérethez igazítása után könnyedén rögzíthető.

A berendezés minél szélesebb körben történő felhasználhatóságának érdekében a kazán működése opcionális, így lehetőség van gőz nélküli zárásra. Gőz nélküli zárás például melegen töltött sűrű élelmiszerek esetében válik szükségessé, ilyenek pl.: lekvárok, dzsemek, mustár, stb.

A kazán feltöltése után (reggeli hidegindítás) a berendezés 10-15 perc alatt éri el az üzemi hőmérsékletét.

A kazán egyszeri feltöltésével kb. egy órán keresztül biztosítható a folyamatos munkavégzés.

A gőznélküli zárás esetén is biztosított a megfelelő zárásbiztonság, amely az élelmiszerek eltarthatóság szempontjából kulcsfontosságú.

A gőzvákumzáró berendezést éles üzemi körülmények között teszteltük és tökéletesítettük, melynek során az üvegek igazításához, emeléséhez motoros megoldást építettünk ki.

A létrejött berendezés üzembiztosan, pontosan és gazdaságosan működik.

A tervezés során törekedtünk az egyszerű üzembe helyezhetőségre, így a berendezést csatlakozásra kész állapotban szállítjuk, vagyis a vízvezetékrendszerre való kötés és a 400V feszültséghez való csatlakoztatás után azonnal használható.